

Iyun, 2026-yil

UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI YANGI BOSQICHGA KO'TARISH. PEDAGOG
KADRLAR MAQOMINI OSHIRISH

Xoliqberdiyeva Mashhura Abduqahhor qizi

Termiz Davlat Universiteti, Yuridik fakulteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20640286>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'limning jamiyatdagi ahamiyati, Pisada ishtirok etish orqali erishgan natijalari va aniqlangan kamchiliklar, sohada erishilishi kutilayotgan natijalar, ta'limda inovatsion texnologiyalarining ta'sirini tahlil qilish kabilar keltirib o'tilgan. Shuningdek ta'lim tizimida o'qituvchilarning malakasini rivojlantirishning ahamiyati haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Pisa, ta'lim, metodlar, SI ta'siri, ko'nikma va malaka hosil qilish, konsepsiya, malaka oshirish.

Rivojlangan jamiyatni barpo etish ta'lim tizimini rivojlantirish orqali erishiladi. Ta'lim ilm olish, ma'lumotlarga ega bo'lish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayonining asosiy vositasi hisoblanadi. Ta'lim tor ma'noda o'qitish ma'nosini ifodalaydi. Biz uni umumiy ma'noda tarbiya va ta'limning uyg'unlashuv jarayoni sifatida qaraymiz. Jaloliddin Rumiy aytganidek: "Inson tabassumi bilan tarbiyasini, nimaga kulgani bilan saviyasini namoyon qiladi". Ta'lim va tarbiya shaxs xulq-atvorining bo'linmas zarrasi. Tarbiya ilm olishning asosi.

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan davrda raqamli texnologiyalar, ilm-fan yutuqlari yaratilishi va ixtirolar kirib kelishi barcha sohalar kabi ta'lim tizimiga ham alohida ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu jarayondan ortda qolmaslik, zamon bilan hamnafas bo'lish uni bir maromda saqlab qolish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ma'lumki, so'nggi yillarda O'zbekistonda ta'lim sifatini samarali faoliyat ko'rsatishini ta'minlash maqsadida xalqaro baholash standarti talablariga mos keladigan milliy baholash tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining qarori asosida PISA dasturida doimiy ishtirok etish, shuningdek, umum ta'lim maktablarida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratishga doir qator vazifalar belgilandi. Ta'bir joiz bo'lsa aytish mumkinki, Xalqaro hamjamiyat tomonidan butun dunyo miqyosida muhim masala sifatida e'tirof etilgan yosh avlodning intellektual faolligini baholash uchun ta'lim sohasiga xalqaro baholashning bir qancha dasturlarni joriy etish amaliy yechim sifatida kiritildi Ma'lumot o'rnida aytishimiz mumkinki, O'zbekiston 2022-yilda ilk marotaba o'z tashabbusi bilan Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot (III)tashkiloti tomonidan o'tkaziladigan Pisa tadqiqotida ishtirok etgan. Xo'sh, Pisa o'zi nima?

PISA (The Programme for International Student Assessment) Iqtisodiy hamkorlik taraqqiyot tashkiloti (OECD) ning 15 va 16 yosh maktab o'quvchilari uchun, ularning olgan bilim va ko'nikmalarini kundalik hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qo'llay olish qobiliyatini, mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida qaror qabul qilish ko'nikmalarining shakllanganlik darajasini baholashdan iborat xalqaro mezon hisoblanadi. PISA testlari 5 ta yo'nalish: o'qish, matematik, tabiiy-ilmiy fanlar savodxonligi bilan birga hamkorlikda muammolarni hal qilish va moliyaviy savodxonlik darajasi bo'yicha baholash o'tkaziladi Pisa o'quvchilarning olgan bilimlarini baholash, hayotga tayyorgarlik

Iyun, 2026-yil

darajalarini rag'batlantirish va mustahkamlashga asos bo'ladi. Pisa 1997-yilda joriy etilib har 3 yilda bir marta o'tkaziladi. Birinchi marta ushbu tadqiqot 2000 yilda o'tkazilgan va hozirga qadar o'tkazib kelinadi. Har o'tkazilish davrida bir fan yo'nalishiga ustunlik beriladi. Ya'ni umumiy hisobda barcha testlarning deyarli yarmi, o'rtacha hisobda 50% ayni bir fanga tegishli bo'ladi. Dasturning asosiy maqsadi, o'quvchilarning olgan bilimlarini ayni bir test ko'rinishida emas, balki turli vaziyatlarda namoyon qilib, ularning olgan bilimini qanchalik darajada foydalana olish va mustaqil fikr yuritish ko'nikmasini qay darajada shakllanganligini tekshirishdan iborat. Xalqaro iqtisodiy va taraqqiyot tashkiloti dunyoning rivojlangan mamlakatlarini birlashtirgan xalqaro tashkilotdir. Tarixiy kelib chiqishi 1968-yilga borib taqaladi va hozirda ko'plab davlatlar a'zoligini o'z ichiga oladi. Tashkilotning asosiy yo'nalishlari iqtisodiy siyosat va tahlil jarayonlarini, innovatsiyalar va texnologiyalarni, ta'lim va ijtimoiy rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish va hokazo yo'nalishlarida o'z faoliyatini amalga oshirish bilan qamrab olinadi. O'zbekiston nega aynan PISAda ishtirok etdi ? Chunki PISA dunyoning eng mashhur test tatqiqodlarini o'zida mujassam etgan loyiha dasturlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqotni ta'lim tizimimizda o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad biz dunyo ta'lim tizimida qayerda turganligimizni aniqlash edi. Ushbu tadqiqot amalda joriy etilishiga qadar ta'lim tizimining sifatini baholashda yoshlarning o'qishga kirish ko'rsatkichlari darajasida statistik tahlil qilar edik. OTM ga kirish bo'yicha statistik tahlil qilish respublikada PISA o'tkazilguniga va boshqa milliy tatqiqotlar vujudga kelishiga qadar respublika miqyosida ta'lim tizimi holati sifat tahlilini aniqlashning yagona tadqiqoti sifatida foydalanilar edi. PISA natijalari orqali biz umumiy ma'noda ta'lim tizimimiz holatini tahlil qilib, undagi mavjud kamchiliklarni aniqladik Ularni bartaraf etish bo'yicha asosiy vazifalarni belgilashda dasturamal sifatida foydalandik.

Ma'lumki, 2019-yil 29-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi farmonining imzolanishi orqali kelgusida ta'lim tizimida amalga oshirish rejalashtirilgan masalalar yuzasidan vazifalar belgilandi. Unda PISA natijalariga bog'liq bo'lgan asosiy muammolardan biri o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, mulohaza yuritish va mushohada qilish amaliy ko'nikmalarining yetishmaganligi aniqlandi. Avvalo, bunda ta'lim metodikasi, usullari o'quvchilar tanqidiy fikrlash va mulohaza qilishni o'rgatishga yo'naltirilmaganligini va bu bevosita o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalari masalasiga borib taqalishini aytish mumkin. Bilamizki, ta'lim sifati o'qituvchi ta'lim sifatidan o'tib keta olmaydi, deya ta'kidlagan OESD tashkiloti kotibi. Albatta, bu borada faqatgina o'qituvchilarni ham ayblay olmaymiz. Chunki. ta'lim murakkab tuzilishga ega ekanligi sababli tezlikda hal bo'ladigan muammo emas. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning deyarli barchasi ushbu tizimni yaxshilash va uning rivojlanish tendensiyalarini bosqichma-bosqich ko'tarishga xizmat qilishga qaratilgan. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2024-yil 21-iyundagi PQ-231-sonli qarori ijrosini ta'minlash, shuningdek, pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishi uchun yetarli sharoitlar yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20- dekabrda 860-sonli qarori qabul qilindi Ushbu farmonga binoan maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlarining xodimlari uchun har 5 yilda bir marta ishdan ajralgan holda o'tkaziladigan malaka oshirish kurslari joriy qilinishi qayd etilgan. Uning maqsadi pedagog xodimlarning egallab turgan lavozimlariga

Iyun, 2026-yil

mutaxassisligi yoki dars beradigan fanlari bo'yicha ilmlarini doimiy ravishda oshirib borish ilg'or pedagogik texnologiyalari kasbiy bilim malakalar va tajribalarni yangi metodikalar bilan doimiy yangilab borishni maqsad qilgan. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin, ta'lim tizimida malaka oshirish muddatlarining bunchalik darajada uzoq muddat qilib belgilashga nima sabab bo'ldi?

Ma'lumki, 2021-yilga qadar o'qituvchilarning malakasini oshirish ma'lum davrlar uchun belgilangan edi. Bunda pedagog xodimlar uchun 5 yil, maktab direktorlari uchun esa 3 yil davomida bir marotaba etib belgilangan edi. Bu masalaning asosiy sabablari sifatida quyidagilarni keltirib o'tishimiz mumkin: buyruqbozlik va korrupsiyaning ajv olishi, tizimining murakkabligi va qiyinchiliklar tug'dirishi orqali stressli vaziyatlarga yuzaga kelishi, testlarni yoq olish, qog'ozbozlik va hokazolar. Normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish orqali bilishimiz mumkinmi hozirda joriy etilgan malaka oshirish tartibi avvalgisiga nisbatan qulaylik olib kelgani, huquqiy ongni rivojlantirishda shuningdek, boshqaruv tizimida pedagog kadrlar maqomini belgilashda yo'l xaritasi sifatida yaqqol namoyon bo'layotganini aytishimiz mumkin. Bu ta'limning yutuqlari desak bo'ladi.

Lekin Bizning fikrimizcha pedagog xodimlar va mutaxassislar uchun ajratilayotgan bu muddat juda ko'plik qiladi. Bizda pedagog va mutaxassis xodimlar uchun malaka oshirish soatlari kamida 100 soat, rahbar xodimlar uchun kamida 144 soatgacha belgilangan. Boshqa mamlakatlarda xususan, Angliya, Fransiya, Germaniya, Finlyandiyada mazkur ko'rsatkich pedagoglarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda belgilanadi. Janubiy Koreyada pedagoglar 1 yilda o'rtacha 108 soat, Singapurda 100-150 soat malaka oshirishlari belgilangan. Umuman olganda, xorijiy mamlakatlarda malaka oshirishga ajratilgan soatlar hajmi bir yilda 16-166 soat oralig'ida belgilangan Bundan tashqari hozirgi internet texnologiyalari rivojlanishi, sun'iy intellektlarning (Artificial Intelligence) ta'lim tizimida qo'llanishi yetarli malaka va salohiyatga ega bo'lmagan o'qituvchilarni bilim saviyasi darajasida ortda qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa ta'lim sifatining pasayishi, o'quvchilarga yetarlicha bilim berish imkoniyatining qisqarishiga sabab bo'ladi. Aytishimiz mumkinki, an'anaviy usullarning doimiy ravishda dars jarayonlarida foydalanish ham o'quvchilarni zerikishlariga hamda eskicha uslubda ta'lim olishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. SI (Artificial Intelligence) ta'lim tizimida foydalanish o'qituvchilar tomonidan foydalanish tizimli ravishda ortib bormoqda. Xususan, 2025- yilda e'lon qilingan Education week nashrining rasmiy so'rovlariga ko'ra o'qituvchilarning 60% o'quv darslarida SI ni integratsiya qilganini bayon qilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 20% o'sgani aniqlangan. Angliyaning ba'zi mamlakatlarida esa SI o'quvchilarning ijodkorligini oshirishda ko'makchi sifatida foydalanilmoqda. Shuningdek, virtual personajlar orqali fanlarni o'rgatishda o'quvchilar qiziqishini oshirishga muvaffaq bo'lmoqdalar. Ya'ni, o'qituvchi 4 yil 11 oy davomida bir oyda o'rgangan tajribalari orqali dars o'tishi albatta innovatsion davrga to'g'ri kelmaydi, Chunki kundan kunga rivojlanib borayotgan, ta'limda innovatsion g'oyalarni qo'llashni talab qiladigan ushbu davrda rivojlangan davlatlar bilan raqobatlasha olish imkoniyatiga erishish uchun bu ko'nikmalar kamlik qiladi. Xalqaro tajribalarda turli xil qarashlar mavjud ekanligi tizimida to'g'ri yo'nalish belgilashga ham asosiy omil sifatida namoyon bo'layotganini aytib mumkin. Bu esa keng miqyosda qaror qabul qilishda alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, xalqaro tadqiqotlarda yuqori natija ko'rsatgan davlatlarda pedagoglarni tayyorlash jarayoni nazariy ilm berish, amaliy va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish bilan uzviylikda mustahkamlanishi kerak degan g'oyalar ta'kidlangan (Germaniya, Finlandiya va boshqalar).

Albatta, ta'lim tizimi bir kunda yaxshi bo'lib ketadigan tizim emas, birdan natija kutsak. Lekin bosqichma-bosqich rivojlantirish orqali bu maqsadimizga erishishimiz mumkin. Buni rivojlangan mamlakatlar misolida xususan, Yaponiya misolida ko'rishimiz mumkin 1867- 1886 yillardan boshlangan ta'lim tizimidagi islohotlar hozirgi kunga qadar yetib kelguncha uzoq davr talab qildi. Dunyo ta'lim tizimi bo'yicha top-10 talikka kirgan Yaponiya davlatida amalga oshirilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar jarayoni qariyb II asrdan beri rivojlanishda davom etib kelmoqda. Ta'lim tizimida ushbu davlatlar qo'llagan tajribalar qiyosida tizimli ketma-ketlikda rivojlantirish orqali biz albatta ko'zlagan marramizga yetamiz.

Ta'limga sarmoya ko'p ajratish orqali ham biz 100% talim tizimimimi yaxshilay olamiz deb aytish mushkul. Buni boshqa davlatlar misolida ham ko'rish mumkin xususan, Hindiston misolida ko'rishimiz mumkin. Ayni bir mamlakatdan andoza olib ko'chirib ham bo'lmaydi. Chunki, mamlakatlar o'rtasidagi tavofutlar, yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi ijtimoiy iqtisodiy omillarning ta'siri sababli bir-biridan turlicha farq qiladi. Lekin o'zimizga kerakli xulosalar chiqarishda tayanch vosita sifatida, o'z tizimimizga moslab qaror qabul qilishda modernizatsiyalashning amaliy tajribasi sifatida foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Iqtisodiy o'sishning asosiy ko'rsatkichlari Oliy ta'lim muassasalari malaka oshirish tizimining rivojlanish tendensiyasi bilan o'lchanadi. Chunki, aynan ushbu tizimi orqali aqliy salohiyatga ega mutaxassislar tayyorlanadi va ularni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish bilan bir vaqtda iqtisodiy rivojlanishga ham ta'sir ko'rsatiladi. Iqtisodiy o'sishning ta'siri, undagi yangi imkoniyatlar va qulayliklar yaratilishi innovatsiyalar va malaka oshirish tizimini rivojlantirish orqali qo'llaniladi. Innovatsiya o'zi qaday tushuncha?

Innovatsiya bu yangi fikr, usul, mahsulot yoki xizmatni yaratish jarayoni bo'lib, u jamiyat va iqtisodiyotning barcha sohalarida o'zgarishlar va yaxshilanishlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, jamiyatdagi eng murakkab kasblardan biri o'qituvchilik kasbi hisoblanadi. Chunki barkamol avlodni tarbiyalashda intellektual bilim va salohiyatini oshirishda katta amaliy ta'sirga ega. Malaka oshirish tizimidagi bu uzilishlar sifatli ta'lim berishga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin Shuning uchun uni har 5 yilda emas 2 yoki 3 yilda bir marotaba o'tkaziladigan tartibda joriy etishni amalda qo'llashni tavsiya qilishimiz mumkin. Bu orqali bu o'qituvchilarimizning ilmiy salohiyatini rivojlantirishda yuqori natijaga erishishimiz mumkinligini ta'kidlashimiz mumkin. Agar bu tizimni qo'llasak, malaka oshirish muddatlarining qisqaligi sababli, ularni yangi bilimlardan boxabar bo'lish, yangi metodlar va usullarni o'rganishda amaliy ko'makchi vosita sifatida namoyon bo'lishiga erishishimiz mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019847>
2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7297822>
3. <https://www.newjournal.org>
4. <https://t.me/nambiolog>
5. <https://doi.org/10.5281/zenodo10799958>
6. <https://xalqta'liminfo.uz/post/1019>
7. <https://uza.uz/oz/posts/murojaatnomada-pedagoglarning-malaka-oshirishidagi>
8. <https://lex.uz/mact/-4312785>

9. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-quvchilarning-tanqidiy-fikrlash-qobiliyatini>

10. <https://lex.uz/docs/-4646908>

11. <https://talimsabarlari.uz/23952/>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH